

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollari
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Баҳодир Тўйчибоев

т.ф.н. доц. ГулДПИ

**ҚОЯТОШ СУРАТЛАРНИ РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
ЎРДАМИДА ЎРГАНИШ МАСАЛАЛАРИ ХУСУСИДА**

Аннотация

Мақолада қоятош суратларни қўл таъсирсиз, яъни рақамли форматдаги фото тасвирларни компьютер дастурий таъминоти ёрдамида (DStretch модули мисолида) тадқиқ қилиш усулларидан бири кўриб чиқилган. Бу усул ёмон сақланган қоятош суратларни ўрганишда қулай ечим ҳисобланади. DStretch – RGB-модули ёрдамида, рангли қоятош суратларидаги кўз илғамас элементлар кучайтириб бериш орқали, тасвирнинг асл мазмунини очиқ бериш, бундан ташқари калцит қобиғи остида қолиб кетган тасвирларни аниқлаш ва ўрганиш имкониятларини беради.

Калит сўзлар: Қоятош тасвир ёдгорликлари, Зарауткамар ғори, Сармишсой петроглифлари, Хўжакент тасвирлари, қўл таъсириз ўрганиш усуллари, фото ва видео тасвир, фотограмметрия, лазер сканери, DStretch модули, график қайта ишлаш усул, қоятош суратларни хужжатлаштириш, ImageJ, Adobe Photoshop, Corel Draw график таҳрирловчи фарматлар.

Аннотация

В статье рассматривается один из безконтактных методов исследования наскальных изображений, в частности обследование фотоизображений объекта с помощью DStretch модуля. Этот метод считается удобным решением для изучения плохо сохранившихся наскальных рисунков. С помощью DStretch - RGB-модуля можно восстановить первоначальное изображения, а

также выявить и изучить изображения оставшиеся под кальцитово́й корой.

Ключевые слова: Памятники наскальных изображений, пещера Зарауткамар, петроглифы Сармишсай, Ходжакент, современные методы бесконтактного документирования петроглифов, фотограмметрия, лазерный сканер, модуль DStretch, метод графической обработки, программное обеспечение для графического редактирования, ImageJ, Adobe Photoshop, Corel Draw.

Annatation

The article discusses one of the non-contact methods for studying rock art, in particular, examining photographic images of an object using the DStretch module. This method is considered a convenient solution for studying poorly preserved rock art. Using the DStretch - RGB module, you can restore the original image, as well as identify and study the images remaining under the calcite crust.

Keywords: Rock art monuments, Zarautkammar cave, petroglyphs of Sarmishsay, Khojakent, modern methods of non-contact documentation of petroglyphs, photogrammetry, laser scanner, DStretch module, graphic processing method, graphic editing software, ImageJ, Adobe Photoshop, Corel Draw.

Кириш. Ўзбекистон қоятош тасвир ёдгорликлари жахон маданият меъросининг ажралмас таркибий қисми ҳисобланади. Кўп жихатдан улар қадим ўтмиш халқларининг маданият, ижтимоий, бадиий ва маънавий-диний дунёқарашини англашга ёрдам берувчи манба ҳисобланади. Бугунги кунда Ўзбекистоннинг тоғли ва тоғ олди ҳудудларида мезолитдан кеч ўрта асрларга қадар хронологик давомийликдаги 150 га яқин қоятош тасвир ёдгорликлари аниқланган. Ёдгорликлар асосан Ўзбекистоннинг шимолий-шарқий (ғарбий Тянь-Шан, Туркистон тоғ тизмаси, Олой тизмаси) Марказий (Нурота тизмаси, Зарафшон тизмаси) ва шимолий-ғарбий (Буқантау, Тамдитау, Султан Увайс, Кулжуктау) қисмларида жойлашган.

Ўзбекистон ҳудудида XX аср давомида аниқланиб, ўрганилган ёдгорликларга тўхталиб ўтамиз. Булар: машҳур қоятош санъат ёдгорлиги ҳисобланувчи Зараутсая тасвирлари (Рогинская А., 1950), (Формозов, 1951.),

(Формозов А. А., 1966), (Формозов А. , 1969).] Суратлисой ва Охна қоятош ёдгорликлари (Воронец, 1950.), Хўжакент қоятош ёдгорликлари (ғарбий Тянь-Шан, Қоржонтоғ тоғининг жанубий шарқий ёнбағрида), (Алпысбаев, 1956.), (Хужаназаров, 1995.). Сармишсой қоятош суратлари (ғарбий Тянь-Шан, Нурота тизмасига кирувчи Қоратоғ тизмасининг жанубий қисм) (Кабиров, 1976.), (Lasota-Maskalewska, 2000, p.92.), Эшма қоятош суратлари (Олой тизмасининг шимолий ёнбағирлари, Қатрантоғнинг жанубий қисми), Янгиариқсой дараси қоятош суратлари (Қарантоғ чўққисининг шимолий ёнбағри) (Хужаназаров, Наскальные изображения Северо-Восточного Узбекистана., 1985.) (Хужаназаров, Наскальные изображения Ходжакента и Каракияся., 1995.), Суратлисой (К. Tashbayeva, 2001.), Варзик қоятош тасвирлари, (С.Р.Баратов, 1991.), (Хўжаназаров, 1999), Қорқиясой ёдгорлиги (Қоржантоғнинг жанубий ёнбағрида), Хўжакент ёдгорлиги (Чотқол дарасининг ғарбий ёнбағри), Сайхонсой ёдгорликлари (Туркистон тизмасининг шимолий ёнбағирлари). (Хужаназаров, Памятники Узбекистана, 2004), Оқсақолотасой ёдгорликлари (Нурота тизмасининг Оқтоқ ва Қоратоғ тармоқлари) (Хужаназаров, Памятники Узбекистана, 2004) шулар жумласидан.

Буларнинг ичида Зарауткамар ғори, Сармишсой петроглифлари, Хўжакент, Суратлисой, Қорақиясой, Букантау тасвирлари илмий жамоатчилик ўртасида машхур ҳисобланади. (Хужаназаров, Наскальные изображения Ходжакента и Каракияся., 1995).

Методлар. Ибтидоий давр санъати, хусусан қоятош суратлар, инсониятнинг хали ёзув кашф қилинишидан олдинги давр ҳаёти, хусусан қадимги давр одамлари маънавий дунёси ҳақида бой маълумотларни ўзида акс эттирувчи қимматли манба ҳисобланади. Петроглифлар очик жойларда жойлашганлиги туфайли табиий ва антропоген омиллар сабабли доимий равишда йўқолиб кетиш хавфи остида бўлади. Шу сабабли бугунги кунда уларни сақлаб қолиш муаммоси муҳим ва долзарб вазифа ҳисобланади.

Қоятош суратларни тадқиқ қилиш ва сақлаш усуллари ҳозирга қадар А. П. Окладникова (Ненахов, 2020), В. Д. Запорожской, Г. Л. Ленхобоев, А. И.

Мартынов, Я. А. Шер (Шер, 2002), Е. А. Миклашевич (Е.А.Миклашевич, 2013), Л.Л. Бове (Бове, 2014) ва бошқалар томонидан ишлаб чиқилиб, амалиётда қўллаб келинган.

Албатта ўша даврда ёдгорликни хужжатлаштиришнинг бошқа усуллари кам бўлган. Хозир петроглиф ва қоятош суратларни қайд қилиш ва хужжатлаштиришни, қўл билан таъсир қилинадиган ва қўл билан таъсир қилинмайдиган янги усуллардан фойдаланиш мумкин. Бугунги кунда фото ва видео тасвирга ошиш, фотограмметрия, лазер сканери каби, амалда кенг тарқалган усуллардан фойдаланиш имкониятлари мавжуд. Шу ўринда қоятош суратларни ўрганишда қўл билан таъсир қилинмай ўрганиладиган усуллар тарихи хусусида ҳам тўхталиб ўтамиз. Қоятош суратларни қўл билан таъсир қилмасдан қайд қилишдаги илк усул, бу ёдгорликни кўз билан чамалаш усули асосида чизиш ҳисобланади. Бу усул петроглифларни ўрганиш тарихининг илк даврларида, XVIII –XX аср бошларида қўлланилган. Ўша даврдаги бу усулнинг асосий камчилиги, рассомнинг мохирлиги ва ёруғликнинг тушиш даражаси билан боғлиқ бўлган субъектив омил ҳисобланади.

Муҳокама. Қоятош сурат тасвири фотосуратини олишдан мақсад, тасвирнинг сифатли нусхасини олиш ҳисобланади. Профессинал даражада мохирлик билан олинган фото тасвир тадқиқот жараёнида топилган топилмаларнинг ўзаро боғлиқлигини англаб етишга ёрдам берадиган асосий хужжат ҳисобланади. Қоятош суратларни фото тасвирини олишда професинал даражадаги ускуналардан (масалан: Tamron SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD) обективи билан жихозланган Nikon B800 фотоапаратидан) фойдаланиш тавсия этилади. Қоятошлар фото тасвирини кундуз вақти, офтоб нури бир текис тушиб турган вақтда олиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Шундай ҳолатда тасвирдаги элементлар аниқ кўринишда акс этади. Петроглиф тасвифини қайд қилишда жараёнида ёруғликнинг тушиш бурчаги тўғри танланиб олинган фотосуратлар, унинг барча бурчаклари акс эттира олиши жиҳатидан ўта муҳим ҳисобланган. Рангли қоятош тасвирини ўрганишда бўёқнинг айнан асл нусхасини акс эттириши

учун тасвирни тўғри тушувчи ёруғлик остида олиш мақсадга мувофик хисобланади. Аслини олганда қоятош суратлар расмини чизишдан унинг фото тасвирини олишнинг фарқи ҳам шунда. (Б. Б. Туйчибаев, 2022)

Амалда рангли тасвирларни аниқлаш ва қайд қилишдаги энг самарали усул, А.К.Солодейников (А.Солодейников, 2017), (А.Солодейников, Новые возможности документирования наскальных изображений, выполненных краской (на примере Кавказской писаницы в Минусинской котловины), 2013), (Солодейников, 2020), томонидан ишлаб чиқилган пигмент карта усули, яъни фото тасвирни график қайта ишлаш (фотосуратни Adobe Photoshop график редактори дастури ёрдамида рақамли филтрлаш) орқали олинган тасвир хисобланади. Ёки оддийроқ бўлган ва қоятош суратларни ўрганувчи тадқиқотчилар томонидан кенг қўланиладиган, ImageJ дастурининг DStretch модули орқали фото тасвирни график қайта ишлаш усул хисобланади. Бу усулнинг бир қатор устунлик томонлари бўлиши билан бир вақтда, айрим камчиликлар ҳам мавжуд. Хусусан кўпинча қоятош сурат сатҳининг нотекислиги ёки яқинлашиш ноқулай ёки баланд жойда жойлашиши, тадқиқотчига суратни тўғри бурчакли прекцияда олиш имконини бермай, тасвирни ўзгартириб, бузилган шаклини беради.

DStretch модули қоятош суратларни ўрганиш, хужжатлаштириш билан шуғулланувчи археологлар учун фойдали дастур хисобланади. Бу модул қоятош суратларни жисмоний таъсирсиз ўрганиш имконини беради. DStretch модули ёрдамида расмларни қайта ишлаш натижасида юқори аниқлик даражасидаги тасвирларни олиш мумкин. Бундан ташқари DStretch модули, қоятош суратларни қайта ишланган тасвирларидан кейинги жараёнларда фойдаланиш учун ImageJ, Adobe Photoshop, Corel Draw каби график тахрирловчи форматларга ўтказиш ва сақлаш имконини беради. DStretch – бу тасвирларни қайта ишловчи кенг имкониятли ImageJ дастури модули хисобланади. ImageJ дастури - тасвирларни тахрирлаш, қайта ишлаш, сақлаш, 8, 16, 32 бит ли тасвирларни чоп қилиш, TIFF, PNG, GIF, JPEG, BMP, DICOM, FITS, RAW, ПК, Mac, Linux форматларидаги тасвирларин ўқиш ва қайта

ишлаш имкониятларига эга. (Туйчибоев, 2022), (Б. Б.Туйчибаев, 2023)

DStretch модули RGB, LAB, YDS, YBK, LDS каби рангли мухитлар ёрдамида рангли қоятош суратлари тасвирларини сифатли кўринишда бериш имкониятига эга. YDS ва LDS оч сариқ ранглари акс эттиришда, YBR ва LRE кизил ранглари, YBK рангли мухитлар қора ва кўк ранглари тасвирларини кучайтириб беради.

Dstretch дастури расмга олиш ва кўздан кечириш жараёнида сезилмайдиган оҳра ёрдамида туширилган кўз илғамас тасвирлар кўринишини кучайтириб, тасвирдаги бир биридан кескин фарқ қилувчи элементларни кўриш орқали, сурат мазмунини очиб беришга ёрдам беради. Бу жараёнда суратдаги асл ранглари ва соялар кучайтириб берилади.

Хулоса. Юқоридагилардан келиб чиқиб, қуйидаги хулосаларга келишимиз мумкин:

✓ Шубҳасиз, кўл таъсирсиз қоятош суратларни ўрганиш усули бўлган фото тасвирларни компютерлар дастурий таъминоти ёрдамида тадқиқ қилиш усули бугунги кунда энг самарали усуллардан бири ҳисобланади.

✓ DStretch модули - ёмон сақланган қоятош суратларни ўрганишда қулай ечим ҳисобланади.

✓ DStretch – RGB-модули ёрдамида, рангли қоятош суратларидаги кўз илғамас элементлар кучайтирилиб бериш орқали, тасвирнинг асл мазмунини очиб бериш имконияти мавжуд.

✓ DStretch усули қалит қобиғи остида қолиб кетган тасвирларни аниқлаш ва ўрганишда келажаги бор усул ҳисобланади.

✓ DStretch усули ёрдамида, лаборатория шароитида қайта ишланган тасвирлар, олдин кўз билан кўриш имкони бўлмаган янги тасвирларни аниқлаш имкониятини беради.

✓ Тасвирларни компютер дастурлари ёрдамида ўрганиш натижасида аниқланган элементлар маълум сюжетга доир суратларни ёки уларнинг мазмунини ўрганиш имкониятларини кенгайтиради.

Адабиётлар рўйхати

1. Рогинская. А. Зараут-сай. М.- Л., 1950.:
- 2.Формозов А. А. Книга о древней наскальной живописи в Узбекистане.- СЭ, М., 1951.
- 3.Формозов А. А. О наскальных изображениях Зараут-Камара в ущелье Зараут-сай. – СА, №4, 1966.
- 4.Формозов А.А. Очерки по первобытному искусству. М., 1969.
- 5.Воронец М.Э. Наскальные изображения Южной Киргизии. – ТКиргГПИ сер. ист. вып. №2. 1950. с.75-80.
- 6.Алпысбаев Х. Новые наскальные изображения Бостандыкского района. – ТИИАЭ АН Каз. Т. 1. 1956. с.188.
7. Хужаназаров М.М. Наскальные изображения Ходжакента и Каракияся. Самарканд, 1995. с.173.
8. Кабиров Ж. Сармишсойнинг қоятошларидаги расмлар. Тошкент, 1976. с.17.
9. Lasota-Maskalewska, Hudjnazarov, 2000, p.92. Хужаназаров, 2001, с.24-30.
10. Хужаназаров М.М. Наскальные изображения Северо-Восточного Узбекистана. Диссертации на соиск. уч. степени к.и.н. Ленинград, 1985.
11. Tashbayeva K., Khujanazarov M., Ranov V., Samashev Z. Petroglyphs of Central Asia. – Bishkek, 2001.
12. Баратов С.Р. Культура скотоводов северной Ферганы в древности раннем средневековье (по материалам курумов и мугханы). Автореферат дисс. канд. истор. наук. Самарканд. 1991.с. 16.
13. Хўжаназаров М. Наскальные вопросы периодизации и сюжетно-стилистического анализа наскальных рисунков Варзика. Ўзбекистон моддий маданияти тарихи, №30. Самарканд, 1999, с. 55-67.
14. Хужаназаров М.М. Памятники Узбекистана // Памятники наскального искусства Центральной Азии. Общественное участие, менеджмент, консервация, документация. Алматы. 2004.

15. Хужаназаров М.М. Наскальные изображения Ходжакента и Каракияся. Самарканд, 1995, с.1.
16. Ненахов Ю.Н. Древнейшие наскальные изображения в трудах академика А.П.Окладникова: методический аспект семантического анализа. 2020. Universum Humanitarium.
17. Шер А.Я. Методы археологических исследований. Москва: Высшая школа. 2002. С. 95.
18. Миклашевич Е.А., Бове Л.Л. Гравировки на скалах Хакасии: новые технологии документирования. Вестник КЕМГУ №3, 2013, 74-82.
19. Бове Л.Л. Гравировка скал Хакасии: новые технологии документирования. Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда. Казань. Отечества. 2014, с. 75-79.
20. Солодейников А. Документирование наскальных изображений тепсея: история и современность. Изобразительные и технологические традиции ранних форм искусства, Москва-Кемерово. Труды САИПИ. 2017. Вып. XI.
21. Солодейников А. Новые возможности документирования наскальных изображений, выполненных краской (на примере Кавказской писаницы в Минусинской котловине). Научное обозрение Саяно-Алтая, 2013. С.176-190.
22. Солодейников А. Методы работы с плохо различимыми цветными изображениями. 2020. Universum Humanitarium.
23. Туйчибаев Б. Б. [Петроглифларни хужжатлаштиришда рақамли технологияларнинг ўрни](#). ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. 2022. Вып 10.
24. Туйчибоев Б. Қоятош суратларини ўрганиш ва сақлашда рақамли технологияларнинг ўрни. Значение цифровых технологий в изучении истории Узбекистана. 2022. Вып. 10.19-24
25. Туйчибаев, Б. Б. (2023). Қоятош ёдгорликларни сақлаш ва фойдаланиш масалалари хусусида. Взгляд в прошлое. 1-сон. 147-154.